

Роман Л. П.

викладач,

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0003-3281-3260>

Основні перешкоди ефективній реінтеграції українських трудових мігрантів

Аналіз демографічних та соціально-економічних передумов і чинників активізації процесів репатріації та реінтеграції трудових мігрантів засвідчує практично повну готовність соціально-економічних систем в Україні. Однак, ці процеси усе ще не задіяні на повну силу, прийняття рішення щодо репатріації чи еміграції залишаються повністю на розсуд трудових мігрантів та не знаходять ініціативної підтримки у держави, що не відповідає принципу дотримання національних інтересів.

Аналізуючи матеріали, пов'язані з репатріаційним потенціалом, чинниками репатріації та реінтеграції трудових мігрантів, спілкуючись з особами, котрі вдалися до трудової міграції аби досягнути вищого рівня життя для себе та своїх родин ми виявили низку перешкод, що не дозволяють реалізувати ефективну систему репатріації-реінтеграції трудових мігрантів в Україні. Найважливішими з них є перешкоди об'єктивного характеру, зокрема, пов'язані з динамікою та нинішнім станом розвитку соціально-економічної системи, нормативно-правового забезпечення, інституційних аспектів, що обумовлюють неефективність заходів у сфері трудової міграції, скерованих на репатріацію та реінтеграцію мігрантів. Визначення пріоритетності перешкод здійснено на основі методу експертних оцінок. До складу експертної групи запрошено дев'ять осіб зі стажем наукової роботи у галузі економічних наук більше десяти років. Експертам запропоновано ранжувати перешкоди

об'єктивного характеру, що не дозволяють реалізувати ефективну систему реінтеграції трудових мігрантів в Україні. Перелік перешкод для ранжування охопив:

– у сфері розвитку соціально-економічної системи: x_1 – неспроможність системи у поточному стані забезпечити належний рівень життя населення, а отже і ефективну реінтеграцію трудових мігрантів; x_2 – ризик настання фінансової кризи у випадку припинення приватних переказів від трудових мігрантів; x_3 – структурні деформації, що обумовлюють низьку ефективність ринку праці; – у сфері нормативно-правового забезпечення: x_4 – застарілість нормативно-правового забезпечення реінтеграції трудових мігрантів, невідповідність змінам, що відбулись у суспільстві протягом останніх років; x_5 – неузгодженість цілей, методів та механізмів правового регулювання реінтеграції трудових мігрантів; x_6 – відсутність економічного підґрунтя правових механізмів реінтеграції трудових мігрантів; – у сфері інституційного забезпечення: x_7 – розпорошеність функцій та відповідальності щодо ефективної реінтеграції трудових мігрантів між різними суб'єктами владних повноважень; x_8 – відсутність налагоджених зв'язків між усіма зацікавленими сторонами щодо вирішення проблем реінтеграції трудових мігрантів; x_9 – неефективність прикладної реалізації державних концептуальних, програмних та стратегічних документів; – у сфері фінансово-матеріального, кадрового, наукового забезпечення: x_{10} – відсутність достатнього фінансування заходів з реінтеграції трудових мігрантів; x_{11} – відсутність фахівців з достатнім рівнем підготовки та досвідом з питань реінтеграції трудових мігрантів; x_{12} – обмежена кількість наукових досліджень, присвячених проблематиці реінтеграції трудових мігрантів; – у соціокультурній, політичній сфері: x_{13} – неготовність суспільства до прийняття важливості та доцільності

запровадження додаткових заходів для реінтеграції трудових мігрантів; x_{14} – ризик привнесення небажаних соціокультурних елементів у ході реінтеграції трудових мігрантів; x_{15} – відсутність політичної волі щодо удосконалення міграційної політики у сфері трудової міграції.

Кожен експерт одержав та заповнив анкету. Експертам запропоновано присвоїти ранги по зростанню від найважливішого до найменш важливого фактора. В силу комплексного характеру запропонованих факторів припускається, що їм не може бути присвоєний однаковий ранг. За результатами анкетування складено підсумкову матрицю рангів та розраховано суму рангів R_j , відхилення від середньої суми рангів D_i та квадрат відхилення D^2 .

Таблиця 1

Зведені результати експертного опитування*

Фактор	Експерт									R_j	D_i	D^2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
x_1	11	9	9	13	14	9	7	11	12	95	23	529
x_2	4	3	1	3	1	4	5	2	6	29	-43	1849
x_3	5	4	6	6	5	3	2	6	5	42	-30	900
x_4	7	10	8	8	8	10	9	7	7	74	2	4
x_5	6	8	7	7	6	7	8	8	8	65	-7	49
x_6	1	2	2	4	3	2	1	1	1	17	-55	3025
x_7	3	1	3	1	2	1	4	4	2	21	-51	2601
x_8	13	7	15	14	12	14	14	10	11	110	38	1444
x_9	2	5	4	2	4	5	3	3	3	31	-41	1681
x_{10}	10	12	11	10	9	8	11	13	10	94	22	484
x_{11}	9	11	14	15	10	13	13	9	9	103	31	961
x_{12}	15	14	10	11	13	12	10	15	13	113	41	1681
x_{13}	14	13	12	12	15	11	12	12	14	115	43	1849
x_{14}	12	15	13	9	11	15	15	14	15	119	47	2209
x_{15}	8	6	5	5	7	6	6	5	4	52	-20	400
Сума	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1080	0	19666

*розраховано автором за результатами власних досліджень

Узгодженість думок експертів встановлено шляхом розрахунку коефіцієнту конкордації за формулою

$$W = 12S/m^2(n^3 - n) \quad (1)$$

Умовні позначення: W – коефіцієнт конкордації; S – сума квадратів відхилень, m – кількість експертів, n – кількість факторів.

Коефіцієнт конкордації склав $W = 0,867$, отже, можливо припустити високу міру узгодженості думок експертів.

Для оцінки значимості W розраховано критерій узгодженості К.Пірсона X^2 за формулою

$$X^2 = 12S/mn(n + 1) \quad (2)$$

Умовні позначення: X^2 – критерій узгодженості К.Пірсона.

Для нашого випадку X^2 склав 109,26.

Для рівня значимості $\alpha=0,05$ при кількості степенів свободи 14 табличне значення $X^2 = 23,685$, що менше розрахованого значення, тобто одержані результати не випадкові.

За результатами аналізу суми рангів здійснено ранжування факторів.

Таблиця 2
Ранжування перешкод реінтеграції
трудових мігрантів

Ранг	Фактор	Сума рангів
1.	x_6	17
2.	x_7	21
3.	x_2	29
4.	x_9	31
5.	x_3	42
6.	x_{15}	52
7.	x_5	65
8.	x_4	74
9.	x_{10}	94
10.	x_1	95
11.	x_{11}	103
12.	x_8	110
13.	x_{12}	113
14.	x_{13}	115
15.	x_{14}	119

*розраховано автором

Отже, за результатами проведеної експертної оцінки, до основних об'єктивних перешкод ефективній реінтеграції трудових мігрантів віднесемо: а) відсутність економічного підґрунтя правових механізмів реінтеграції трудових мігрантів; б) розпорошеність функцій та відповідальності щодо ефективної реінтеграції трудових мігрантів між різними суб'єктами владних повноважень; в) ризик настання фінансової кризи у випадку припинення приватних переказів від трудових мігрантів; г) неефективність прикладної реалізації державних концептуальних, програмних та стратегічних документів; д) структурні деформації, що обумовлюють низьку ефективність ринку праці; е) відсутність політичної волі щодо удосконалення міграційної політики у сфері трудової міграції; є) неузгодженість цілей, методів та механізмів правового регулювання реінтеграції трудових мігрантів.

Список використаних джерел

1. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>